

Was ist Tuberkulose?

Tuberkulose (TB) ist eine schwere Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht wird, die Mykobakterien genannt werden.

Wie kann ich TB bekommen?

Menschen mit aktiver TB haben Symptome, aber nicht jeder von ihnen kann Mykobakterien verbreiten.

TB-Bakterien werden durch die Luft verbreitet, wenn eine Person mit infektiöser TB-Krankheit hustet, spricht oder singt. Menschen in der Nähe können die Bakterien einatmen / einatmen und sich infizieren. In den allermeisten Fällen verbreiten kranke Menschen Bakterien auf Menschen, mit denen sie täglich die meiste Zeit verbringen: Familienmitglieder, Freunde, Kollegen oder Schulkameraden.

Bin ich infiziert oder krank?

Es ist wichtig zu wissen, dass nicht jeder, der mit TB infiziert ist, die Krankheit entwickelt. Personen, die infiziert sind und keine Symptome haben, haben eine latente TB-Infektion (LTBI), während diejenigen mit Symptomen aktive TB haben: Sie sind krank.

Diejenigen, die LTBI haben, sind nicht krank, sie haben keine Symptome und verbreiten keine Bakterien. Die meisten Menschen mit LTBI entwickeln die Krankheit nie.

Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben oder an Risikofaktoren leiden, haben jedoch ein höheres Risiko, an TB zu erkranken.

Was sind die Risikofaktoren, krank zu werden?

Während manche Menschen sehr bald nach der Infektion eine aktive TB entwickeln, können andere Jahre später krank werden. Wenn Sie mit TB infiziert sind und zur Risikofaktorengruppe gehören, können Sie die Krankheit entwickeln.

Einige Bedingungen, die dazu führen können, dass Ihr Immunsystem nicht richtig funktioniert, sind:

- HIV-Infektion
- Drogenmissbrauch
- Diabetes mellitus
- Schwere Nierenerkrankung
- Geringes Körpergewicht
- Organtransplantationen
- Krebs

- Immunsuppressive medizinische Behandlung
- Ein Kind oder ein Ältester sein

Andere Umstände begünstigen auch die Krankheit:

- In der Nähe von jemandem zu sein, der aktive TB ohne Maske hat
- Mit Menschen zu arbeiten oder zu leben, die ein hohes Risiko haben, TB zu entwickeln
- Ein großes stressiges Ereignis zu erleiden (z. B. Kriegsflüchtling, Obdachlosigkeit usw.)

Wenn ich krank bin, welche Symptome kann ich haben?

TB kann Symptome verursachen, die lange anhalten (mehr als 2 Wochen!) und unterschiedlich sein können, je nachdem, welcher Teil der Körper betroffen ist. Die meiste Zeit wird TB Ihre Lungen beeinflussen, aber jeder Teil des Körpers kann betroffen sein.

Einige der Symptome, die auftreten können, sind:

- Husten mit Auswurf und Blut
- Schmerzen in der Brust
- Schwäche
- Unerklärlicher wichtiger Gewichtsverlust
- Fieber und Nachtschweiß

Kann TB geheilt werden?

Ja, TB kann geheilt und verhindert werden. Eine frühzeitige Diagnose ist der Schlüssel. Die frühzeitige Diagnose garantiert eine umfassende Behandlung, erhöht Ihre Chancen, sich vollständig zu erholen und verhindert, dass sich Ihre Angehörigen infizieren.

Benötigen Sie weitere Informationen?

Es gibt Menschen, deren Arbeit der Bekämpfung der Tuberkulose gewidmet ist. Bitte zögern Sie nicht, die medizinischen Fachkräfte in Ihrem nahe gelegenen Gesundheitszentrum zu kontaktieren.

- Tuberkulose ist eine schwere Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht wird, die Mykobakterien genannt werden.
- Tuberkulose kann geheilt und verhindert werden.
- Menschen können sich durch Einatmen / Einatmen der Bakterien infizieren.
- Wenn Sie frühzeitig erkennen, ob Sie krank sind, können Sie so schnell wie möglich behandelt werden, erhöhen Ihre Chancen, sich vollständig zu erholen und verhindern, dass sich Ihre Angehörigen infizieren.

Illustriert von Laura Ginés und Pepón Meneses

WAS IST TUBERKULOSE?

Kann Tuberkulose geheilt werden?

Wie kann ich Tuberkulose bekommen?

Welche Symptome kann ich haben?

Entwickelt von IGTP-HUGTIP in Zusammenarbeit mit ASPB & SMA-TB
 Gefördert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm
 Horizon 2020 der Europäischen Union (GA-847762)

Finanziert von der Europäischen Union